

TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI: ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB MUAMMOLARI, YECHIMLARI, TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2025-yil 29-30-sentabr

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
SIRDARYO VILOYATI HOKIMLIGI
GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI,
TURKIYA RESPUBLIKASI BALIKESIR UNIVERSITETI,
TURKIYA RESPUBLIKASI FIRAT UNIVERSITETI,
YANGLING KASB-HUNAR VA TEXNIKA KOLLEJI**

**“TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI:
ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB
MUAMMOLARI, YECHIMLARI,
TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI”**

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2025-yil 29-30-sentabr

**“BOOKMATY PRINT”
TOSHKENT – 2025**

UO‘K: 811(075)

KBK: 81.1

T 42

Tilshunoslikning amaliy masalalari: zamonaviy tilshunoslikning dolzarb muammolari, yechimlari, taraqqiyoti va istiqbollari [Matn]: to‘plam. – Toshkent: Bookmany print, 2025. – 654 b.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 20-oktabrdagi “Mamlakatimizda o‘zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6084-sonli Farmoniga muvofiq “2020-2030-yillarda o‘zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi”da belgilangan vazifalarning ijrosini ta’minlash maqsadida hamda Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrdagi 490-sonli buyrug‘iga asosan **Guliston davlat universitetida 2025-yil 29-30-sentabr kunlari** o‘tkazilgan **“TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI: ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB MUAMMOLARI, YECHIMLARI, TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI”** mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Anjuman zamonaviy tilshunoslikning eng dolzarb ilmiy mavzulari va amaliy masalalariga doir uslubiy ishlanmalarni aks ettirishga qaratilgan.

Mas’ul muharrirlar:

f.f.f.d. (PhD), dotsent A.Axrоров, f.f.d., professor F.Sharipov, f.f.d., professor I.Ermatov, f.f.n., dotsent J.Abdullayev, f.f.n., dotsent I.Pardayeva, f.f.f.d. (PhD), dotsent. M.Latipov, Prof. Dr. Banovsha Mammadova Gulog‘hlan, Prof. Dr. Ertan Örgen, Prof. Dr. Suheyly Demirkol Orak.

Tahrir hay’ati:

A.Axrоров, A.Mamatqulov, Sh.Ro‘ziqulov, Z.To‘ychiyeva

To‘plamga keltirilgan ma’ruza tezislarning mazmuni, undagi ma’lumotlar va me’yoriy hujjatlar hamda fikr-mulohazalar, takliflarning to‘g‘riligiga mualliflarning o‘zlari mas’uldirlar

ISBN 978-9910-06-724-2

© Guliston davlat universiteti, 2025.
© “Bookmany print” nashriyoti, 2025.

3. House J., Translation as communication across Languages and Cultures. - Routledge 711 Third Avenue, New York, NY 10017: 2015. – 164p.;
4. Meyer, E., The Culture Map (Breaking through the invisible boundaries of global business). – Public affairs, New York, NY 10107.: 2014. – 260 p.;
5. Маслова, В. А. Лингвокультурология. “Академия”: 2010. – 202 с.;
6. Швейцер, А. Д., Перевод и Лингвистика. – Флинта, Москва 117342: 2013. – 280 с.

МАКТАБ KORPUSI ASOSIDA BAZIS SO‘ZLARNI AJRATIB OLIISH VA TAHLIL QILISH

**Khajibaeva Surayyo,
Al-Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti,
Kompyuter ilmlari va sun’iy intellekt
texnologiyalari kafedrasida o‘qituvchisi
surayyo.khajiboyeva@gmail.com**

Annotatsiya. Ushbu ishda O‘zbekiston maktab ta’limi uchun mo‘ljallangan 35 ta darslik asosida tuzilgan korpusdan foydalanib, har bir sinf uchun bazis so‘zlarni aniqlashga qaratilgan. Sinonimlar lug‘ati asosida bazis so‘zlarni ajratib olish metodikasi taklif etiladi. Taklif etilgan yondashuv asosida maktab darsliklari boshlang‘ich (1–4-sinflar) tahlil qilindi. Har bir sinf uchun umumiy korpusdan ajralib turuvchi bazis so‘zlar aniqlandi. Ushbu metod yordamida avvalgi sinflarda uchramagan, aynan o‘sha sinfga xos bo‘lgan yangi bazis so‘zlar ajratib olinadi. Metodning asosiy g‘oyasi – har bir sinfning lemmalar to‘plami ichidan sinonimlar korpusidan foydalangan holda bazis so‘zlarni ajratib olishdan iborat. Bu esa maktab o‘quvchilari uchun mo‘ljallangan matnlarning leksik murakkablik darajasi va sinfga xos lug‘aviy boylik darajasini tahlil qilish imkonini beradi. Tadqiqot natijalari ta’lim mazmunini darajalash, lingvistik resurslar yaratish hamda avtomatik sinf aniqlovchi modellarni ishlab chiqishda qo‘llanilishi mumkin.

Kalit so‘zlar: chastota, dominant sinonim, bazis so‘z, unikal, solishtirish metodi.

Abstract. This work aims to identify basis words for each grade using a corpus based on 35 textbooks intended for school education in Uzbekistan. A methodology for extracting basis words based on a dictionary of synonyms is proposed. Based on the proposed approach, school textbooks for primary (grades 1–4) were analyzed. Basis words that stand out from the general corpus were identified for each grade. Using this method, new basis words that were not found in previous grades and are specific to that grade are extracted. The main idea of the method is to extract basis words from the lemma set of each grade using a corpus of synonyms. This allows analyzing the level of lexical complexity and class-specific vocabulary richness of texts intended for schoolchildren. The results of the research can be used in grading educational content, creating linguistic resources, and developing automatic class identification models.

Keywords: frequency, dominant synonym, basis word, unique, comparison method.

1. Ma'lumotlarning qiymati

Ushbu ma'lumotlar ombori o'zbek maktab korpusiga asoslangan bo'lib, maktab korpusi quyidagi sohalarda ahamiyatga ega:

- Tilshunoslik (Leksik va grammatik tadqiqotlar);
- Ta'lim texnologiyalari (Raqamli darsliklar va test tizimlari, Pedagogik strategiyalar:);
- Sun'iy intellekt va tabiiy tilni qayta ishlash (Til modellarini yaratish, Avtomatik tuzatish va yozuv tahlili, Avtomatik baholash tizimlari, AI yordamida o'quv platformalar, Nutqni sintez qilish va tanish).

Yuqoridagi sohalarda quyidagi masalalarni hal qilish uchun qo'llaniladi:

- Turli xil NLP muammolarini hal qilishda ilmiy izlanishlar uchun asos bo'lib xizmat qiladi (**Tokenizatsiya, POS-teglash, lemmatizatsiya, ner** (entitet tanib olish) kabi vazifalar, bazis so'zlarni aniqlash);
- Maktab o'qituvchilari yangicha yondashuvlarga asoslangan darslar tashkil qilishda ilmiy terminlarni aniqlab foydalanish uchun xizmat qiladi;
- Korpusni fanlar kesimida semantik tahlil qilib, turli xil mashinali o'qitish metodlarini qo'llash;
- Til o'rganuvchilar va maktab o'quvchilari uchun lug'at vazifani bajaradi;
- O'qituvchilar uchun o'quvchilarning matnlarini **grammatik jihatdan avtomatik tahlil qilish** va xatolarni tuzatish maqsadida ishlatiladi;
- Korpusdan olingan real misollar asosida **interaktiv testlar, mashqlar** tuzish.
- Maktab korpusi asosida **AI yordamida o'quv platformalar, masalan, intellektual repetitorlar, chatbotlar** ishlab chiqiladi.

2. Nazariy asos

Agglutinativ tillarda so'zlarga ko'plab qo'shimchalar birikishi natijasida hosil bo'lgan turli shakllarni yagona lemma ostida birlashtirish – lemmatizatsiya, morfologik tahlil, matnni tahlil qilish, indeksatsiya va mashina tarjimasida yuqori aniqlikni ta'minlaydi. O'zbek tiliga asoslangan maktab korpusiga bo'lgan qiziqish ilk bora [1] ishda tilga olingan va o'quvchilarning potensial qiziqishiga qarab kitob tanlashda korpusning ahamiyati ta'kidlab o'tilgan. Maktab korpusining bir qismi bo'lgan Uzbek Primary School Corpus [2] ishda tahlil qilinib, bazis so'zlarni ajratib olishda yuqori chastotalar va solishtirish metodlaridan foydalanilgan. Maktab o'quvchilari har bir sinfda o'rganishi zaruriy bo'lgan so'zlari va yangi so'zlar [3] ishda sinflar bo'yicha (1-4 sinf) umumiy tahlil qilingan.

O'zbek tilini o'rganuvchilar va maktab o'quvchilari uchun imloviy, grammatik jihatdan to'g'ri o'zbekcha so'zlarni yetarli miqdorda va mos darajada bilish ularning muloqot qila olishlari hamda o'zbek tilini yanada rivojlantirishlari uchun nihoyatda muhimdir. Ushbu korpus tadqiqoti O'zbekiston Respublikasi maktabgacha va maktab ta'lim vazirligi tomonidan nashr etilgan darsliklar hozirgacha mamlakatdagi o'quvchilar va o'qituvchilar tomonidan faol qo'llanilayotganligi sababli, ular millionlab o'quvchilarga ta'sir ko'rsatmoqda.

O‘zbekiston umumiy o‘rta maktabining 1-4-sinflari uchun mo‘ljallangan 35 ta darsliklarida qanday so‘zlar mavjudligini, takrorlanish chastotasini va bazis so‘zlarni o‘rganishga qaratilgan.

Bazis so‘z – bu sinonimik qator ichida:

- eng keng qo‘llaniladigan;
- semantik jihatdan aniqligi va barqarorligi bilan ajralib turadigan;
- uslubiy neytrallikka ega;
- ko‘p hollarda boshqa sinonimlarga nisbatan umumiylik darajasi yuqori bo‘lgan leksik birlikdir.

Masalan, "abadiy" so‘zining sinonimlar qatorida "ilalabad", "mangu", "jovidon", "umrbod" so‘zlari mavjud bo‘lishi mumkin. Ular orasida "umrbod" bazis so‘z deb e‘tirof etiladi, chunki u:

- zamonaviy nutqda faol ishlatiladi;
- boshqa sinonimlarga nisbatan kengroq qo‘llaniladi;
- uslubiy jihatdan neytral va universal.

Adabiyotlar

[1] K. A. Madatov and S. Sattarova, "Creation of a Corpus for Determining the Intellectual Potential of Primary School Students," 2024 IEEE 25th International Conference of Young Professionals in Electron Devices and Materials (EDM), Altai, Russian Federation, 2024, pp. 2420-2423.

[2] K. A. Madatov, Sh. Bekchanov and S. Khajibaeva, "A Technique for Automatic Extraction of Bazis Words: A Case Study on "Uzbek Primary School Corpus"," Conference: 2024 9th International Conference on Computer Science and Engineering (UBMK)Conference: 2024 9th International Conference on Computer Science and Engineering (UBMK),October 2024, DOI: 10.1109/UBMK63289.2024.10773460.

[3] K. Madatov, S. Sattarova, and J. Vičič, "Dataset of vocabulary in Uzbek primary education: Extraction and analysis in case of the school corpus," *Data in Brief*, vol. 59, Art. no. 111349, Feb. 2025, doi: 10.1016/j.dib.2025.111349.

THE LINGUISTIC EXPRESSION OF QUANTITY ACROSS LANGUAGES

Masimova Sona Shirali,
(Baku, Azerbaijan)

sonaiskenderova@gmail.com

Annotation. To summarize what we have discussed, we can conclude that the concept of quantity, as an element of cognition, has evolved through several stages and has reached its today’s form. The various phases in the development of this concept, from sensory perception to abstract visualization, are still evident in modern language.

When examining how quantity is expressed in language, one important aspect to consider is that, when the number of items in a set is small enough to fit within the first decimal range, it is processed more quickly through emotional and visual